

ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ВА ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ЎЗАРО МУНОСАБАТИ

Ғозиев Козимбек Жовлонбекович

Тошкент давлат юридик университети Маъмурий ва молия ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214889>

Аннотация. *Мазкур мақолада олий давлат ва нодавлат олий таълим ташкилотларини ташкил этиши ва тартибга солиш муносабатларининг мазмун-моҳияти, бошқарувни амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади; Шунингдек, таълим ташкилотларини ташкил этиши ва бошқариш жараёнида вужудга келадиган лицензиялаш, аккредитация билан боғлиқ ҳолатлар тизимли тарзда ўрганилиб, олий таълим ташкилотлари маъмурий ҳуқуқнинг субъекти сифатида давлат бошқарув органлари билан вужудга келадиган ҳолатлари тадқиқ қилинган.*

Калим сўзлар: *олий таълим ташкилоти, лицензия, рухсат бериш, субъект, бошқарув, академик мустақиллик.*

Олий таълим ташкилотларининг ҳуқуқий мақоми ва фаолиятини ташкил этиш асосларига қизиқиш ижтимоий соҳада олиб борилаётган доимий ислоҳот жараёнлари билан боғлиқ. Таълимнинг сифат ўзгаришлари нафақат олий ўқув юртларининг давлат томонидан тартибга солиш ва бошқаришдаги камчиликлари ва шартларида, балки таълим ташкилотларининг ҳуқуқий мақомида ҳам намоён бўлади.

Ўзбекистонда олий таълим соҳасида бошқарувни, ташкил этишни Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси, тегишли вазирликлар (Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва тизимида олий ўқув юртлари мавжуд бўлган тегишли вазирлик ҳамда идоралар) амалга оширади.

Олий таълим соҳасида тизимнинг мураккаблиги шундан далолат берадики кўп ҳолларда олий ўқув юртлари маъмурий ҳуқуқнинг алоҳида субъекти сифатида давлат раҳбари томонидан ташкил этилиши билан боғлиқ жараён ҳисобланади.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2022 йилдаги ПҚ-386-сонли қарорига асосан Наманган тўқимачилик саноати институти ташкил этилиб, унинг асосий фаолият йўналишлари, мутахассисликлари белгилаб берилган ҳамда институтнинг фаолият юритиши учун Наманган шаҳар, «Гулобод» МФЙ, Жанубий айланма йўли кўчаси, 17-уй манзилида жойлашган Наманган тадбиркорликни ташкил этиш техникумининг бино ва иншоотлари тегишли ҳудуди билан биргаликда оператив бошқарув ҳуқуқи асосида бепул берилган.

Бу тарздаги маъмурий ҳуқуқнинг субъекти бошқа субъектлардан фарқли жихати шундаки давлат раҳбари томонидан унинг барча йўналишлари қатъий белгилаб берилади ва кейинчалик эса унга ўзгартириш ёки қўшимча киритиш ҳам алоҳида тартибда олиб борилади.

Агарда давлат ёки Хукумат раҳбари томонидан ташкил этилган давлат олий таълим ташкилотларининг нодавлат олий ўқув юртларидан фарқи, маълум бир маънода устунлик жихати сифатида уларнинг фақатгина аттестация ва аккредитациядан ўтиши билан чекланиб, қолган маъмурий муносабатларда қатнашмасликни таъминлайди. Бу эса ўз навбатида таълим сифати борасидаги рақобатга салбий таъсир кўрсатади.

Хорижий мамлакатлар тажрибасида эса олий таълим ташкилотларини ташкил этишда бошқа услуб асосида ёндашилади.

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида давлат органлари янги олий таълим хизматларини етказиб берувчиларнинг бозорга киришини назорат қилади. Олий таълим соҳасида лицензиялаш орқали, минимал сифат стандартларига жавоб берадиган академик дастурлар билан таъминлайди. Ҳукумат томонидан ушбу сифатни таъминлаш аралашуви одатдагидек қабул қилиниши мумкин.

Бундан ташқари худудий маҳаллий Кенгашлар ва фаол фуқаролар томонидан ҳам худудни иқтисодий ривожлантириш учун олий таълим ташкилотларини тузиш ва рўйхатдан ўтказиш ва кейинчалик Сенат тасдиғидан ўтказиш амалиёти ҳам мавжуд.

Масалан, АҚШ Канзас штати, [Lawrence](#) тумани ҳокими Ендрю Rider 1855 йил 3 июль куни худудий қонун чиқарувчилар ва фаол фуқаролар билан биргаликда давлат университети очиш учун йиғилиш ташкил этилиб, Канзас университетининг Низомини тасдиқлашган ва таълим даргоҳи 1869 йилдан тўлиқ фаолиятини бошлаган.

Маъмурий ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатида кўпроқ иштирок этадиган нодавлат олий таълим ташкилотлари ҳисобланиб, биз юқорида кўриб чиққан давлат раҳбари томонидан ташкил этилган университетдан фарқли равишда улар биринчи навбатда маъсулияти чекланган жамият шаклида давлат рўйхатидан ўтиш учун давлат хизматлари марказларига мурожаат қилишади ва шу орқали маъмурий-ҳуқуқий муносабатга киришиб, солиқ органларидан рўйхатдан ўтилади.

Бу маъмурий муносабатнинг дастлабки босқичи ҳисобланиб, бу босқичдан кейин тегишли равишда амалдаги қонунчиликка биноан ер участкаси учун аукционда қатнашиб ер участкаси олиши, ҳужжатларни маҳаллий давлат ҳокимияти органларига топшириши лозим.

Шундан сўнг нодавлат олий таълим ташкилотлари учун лицензиялаш масаласи юзасидан асосий маъмурий-ҳуқуқий муносабат бўлган ва Вазирлар Маҳкамасининг 27.03.2018 йилдаги 241-сонли ва Адлия вазирлигидан 27.10.2023 йилда 3467-сон билан рўйхатдан ўтган давлат хизматлари ягона реестри ҳақидаги буйруғига асосан Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигига лицензия олиш учун ариза ва илова ҳужжатлар топшириш мумкин бўлади.

Бу жараёнларнинг барчаси фуқаролик муносабати эмас балки давлат органлари ва хусусий шахслар ўртасидаги маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар бўлганлиги сабабли ҳам давлат ва нодавлат олий таълим ташкилотлари маъмурий ҳуқуқнинг тўлақонли субъекти ҳисобланади.

Нодавлат олий таълим ташкилотлари томонидан лицензия олиш борасидаги маъмурий-ҳуқуқий муносабат учун [license.gov.uz](#) электрон тизимдан фойдаланган ҳолда тегишли йўналишларни ва белгиланган бир қатор талаблар асосида шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 21.02.2022 йилдаги “Махсус электрон тизим орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги ягона низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 80-сонли қарори билан белгиланган Низомга биноан маъмурий органга ариза ва унга бир қатор ҳужжатларни илова қилиш яъни, юридик шахс тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар, лицензия талабгорининг лицензия талаблари ва шартларига риоя қилишга розилиги, автототранспорт воситалари, педагог кадрлар ҳақида маълумот, ўқув режаси ва дастурларининг электрон нусхалари ва бошқа белгиланган 11 та талабларни бажарганлиги ҳақидаги маълумотларни тақдим этиши лозим ҳисобланади.

Шундан сўнг лицензияловчи орган томонидан аризани кўриб чиқиш учун базавий хисоблаш миқдорининг 2 баравари миқдорида йиғим ундирилиб, 30 кун ичида аризани кўриб чиқади ва барча талаблар бажарилган бўлса лицензия берилганлиги учун БХМнинг 10 баравари миқдорида ўша талабгорнинг ўзига лицензия берилади. Бу эса яққол маъмурий-хуқуқий муносабат хисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, олий таълим ташкилотларнинг фаолиятида унинг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатида, юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтиши, ер участкаси, бино-иншоот билан таъминланиши лицензия ва сертификатга эга бўлиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ташкилотнинг маълум бир ҳуқуқлари ва мажбуриятларини амалга ошириш имкониятини аниқлашга имкон беради.

REFERENCES

1. Hans Pechar ва Elke Park. Higher Education Systems and Institutions, Austria. The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions, 2020, pp. 820-825. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9>.
2. [Copy of the Laws of Kansas Territory: "An Act to incorporate and provide for the institution and support of a University in Kansas Territory"](#), *U.S. 1-2 sessions 34 Congress, 1855*, p. 783.
3. Barbara Brittingham. US Accreditation and Quality Assurance, International Dimensions. The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions, 2020. pp. 2733-2736. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9>.
4. Beales, H. Licensing and certification systems. In P. Newman (Ed.), *The new palgrave dictionary of economics and the law* (Vol. 2, pp. 578–581). London: Macmillan. (1998).
5. Karsten Mause. Rethinking governmental licensing of higher education institutions. A Bibliometric Review based on Scopus. *European Journal of Law and Economics*, 2008, no.25, 57-78 pp. (accessed 15.12.2008) doi 10.1007/s10657-007-9036-4.
6. Cave, M., Dodsworth, R., & Thompson, D. Regulatory reform in higher education in the UK: Incentives for efficiency and product quality. *Oxford Review of Economic Policy*, 8(2), 79–102. (1992).